

УДК 621.331

DOI 10.5281/zenodo.14732005

Научная статья

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

IMPLEMENTATION OF AN EXTERNAL POWER GRID FOR MODELING A TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM

БРЕДИХИН ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ЛЕЧКИН ИВАН ОЛЕГОВИЧ,

Российский университет транспорта.

КОСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Российский университет транспорта.

ГУСЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

BREDIKHIN YAKOV VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

LECHKIN IVAN OLEGOVICH,

Russian University of Transport.

KOSOVA IULIA ALEXANDROVNA,

Russian University of Transport.

GUSKOV DENIS SERGEEVICH,

Russian University of Transport.

В статье рассматривается способ моделирования в виртуальной лаборатории MATLAB/SIMULINK внешней энергосети системы железнодорожного электроснабжения повышенным напряжением, к которой подключаются тяговые подстанции железной дороги. Изучена реализация электростанции и линии электропередач от источника энергии (электростанции) до тяговых подстанций, питающих электроподвижные составы. Осуществлен выбор типа опор линий электропередачи (ЛЭП) и проводов в линии, выполняется расчёт параметров ЛЭП в интерфейсе MATLAB «Power Line Parameters». Изложены стадии решения и их реализация в среде MATLAB/SIMULINK.

The article discusses a method for modeling an external power grid of a high-voltage railway power supply system in a MATLAB/SIMULINK virtual laboratory, to which railway traction substations are connected. The implementation of a power plant and power transmission lines from an energy source (power plant) to traction substations powering electric rolling stock has been studied. The type of transmission line supports and wires in the line has been selected, and the transmission line parameters are calculated in the MATLAB "Power Line Parameters" interface. The stages of the solution and their implementation in the MATLAB/SIMULINK environment are described.

Ключевые слова: *железнодорожный транспорт, электроснабжение, передача электроэнергии, моделирование, электричество, электростанция.*

Key words: railway transport, power supply, power transmission, modeling, electricity, the power plant.

Моделирование движения поезда по участку включает в себя решение множества различных задач: от реализации электростанций до модели электроподвижного состава. Как и при решении любой алгоритмической задачи, идет разбитие на подзадачи. Для точной реализации внешней энергосети можно выделить 2 задачи: расчет электрических параметров электростанции и ЛЭП, составление схемы замещения. Правильная реализация внешней энергосистемы позволяет приблизить модель тягового электроснабжения к существующим и позволит оценить энергетические результаты.

В данной статье рассматривается моделирование энергосети. Исходными данным выступают паспортные характеристики генератора и проводов, на основе которых и будет производиться расчет основных показателей, таких как активное и реактивное сопротивление.

Решение поставленной задачи будет производиться сначала на основе математического алгоритма, а затем реализации его в среде matlab/simulink.

В первую очередь произведём расчет и моделирование электростанции.

Three-phase source – блок, являющийся источником трёхфазной электрической энергии в среде MatLab/Simulink. Он выполняет роль электростанции, вырабатывающей и передающей в линию электропередачи высокое напряжение. Блок состоит из трёх источников переменного напряжения, соединенных в звезду с изолированной или заземленной нейтралью. Внутренним активно-индуктивным сопротивлением обладает каждая фаза источника. Задать эти значения можно непосредственно с помощью значений сопротивления и индуктивности фазы или косвенно, с помощью параметров короткого замыкания. Важно отметить, внутренние сопротивления всех фаз источника одинаковы. Внешний вид блока Three-phase source в среде MatLab/Simulink представлен на рис. 1.

ЛЭП-220кВ

Рис. 1. Изображение блока three-phase source

Three-phase source обладает широким спектром параметров, в которые можно занести основные, необходимые для моделирования, показатели электростанции:

- Схема соединения фаз источника. Значение параметра выбирается из списка: звезда, звезда с нейтралью и звезда с глухозаземлённой нейтралью;
- Действующее значение линейного напряжения, передаваемого в линию электропередачи;
- Угол сдвига фазы А (начальная фаза напряжения);
- Частоту создаваемого промышленного тока;

- Мощность короткого замыкания при базовом значении напряжения (ВА);
- X/R ratio - отношение индуктивного и активного сопротивления станции.

Для заполнения необходимо рассчитать импеданс источника энергии, то есть комплексное сопротивление, которое оказывает источник электрической энергии переменному току. Импеданс учитывает как потери мощности из-за активного сопротивления, так и фазовые сдвиги, вызванные реактивным сопротивлением. Это важно для понимания эффективности передачи энергии. При задании импеданса источника через мощность короткого замыкания реактивное сопротивление источника определяется по формуле 1:

$$X = \frac{U_{кз}^2}{Q_{кз}}, \tag{1}$$

где: $Q_{кз}$ – мощность короткого замыкания источника; $U_{кз}$ - напряжение источника, при котором определена мощность короткого замыкания.

Активное сопротивление источника находится в соответствии с выражением 2:

$$R = \frac{X}{k}, \tag{2}$$

где k - отношение X к R (параметр X/R ratio).

На рис. 2 представлено заполнение параметров блока данными при известном соотношении импеданса.

Рис. 2. Окно задания параметров блока Three-phase source с заполненными значениями, используемыми при моделировании

Заполнив параметры, получаем блок, который соответствует реальной электростанции. Далее производим расчёт параметров ЛЭП-220 кВ.

Three-Phase PI Section Line – блок, для моделирования линий электропередачи с сосредоточенными параметрами в среде MatLab/Simulink. Он позволяет создавать модели трёхфазных линий, которые состоят из участков с различными характеристиками. Блок будет являться промежуточным звеном между электростанциями и тяговыми подстанциями в пространстве модели. Внешний вид блока Three-Phase PI Section Line представлен на рис. 3.

Схема замещения трёхфазной линии электропередачи продемонстрирована на рис. 4.

Рис. 3. Изображение блока Three-Phase PI Section Line в среде MatLab/Simulink

Рис. 4. Схема замещения блока Three-Phase PI Selection Line из среды MatLab/Simulink

Для расчета параметров блока Three-Phase PI Section Line выбираем параметры существующей и применяемой в линиях 220 кВ промежуточной опоры – 2П220-1. При выборе опоры 2П220-1 учитывался ряд факторов, среди которых одним из ключевых стала её распространённость, обусловленная её надёжностью и эффективностью в эксплуатации, что делает её предпочтительным выбором для многих проектов электроснабжения. Расположение проводов на выбранной опоре продемонстрировано на рис. 5, а её характеристики на рис. 6.

Рис. 5. Расположение проводов на опоре 2П220-1

Шифр опоры	2П220-1
Тип опоры	Промежуточная
Цепность	Одноцепная
Типовая серия	3.407.2-145.1 01КМ, С30 ЭСП
Марка проводов	АС 240/32 – АС 400/51
Марка троса	С70 (ТК-11)
Масса опоры по черт. КМ без цинка в кг	4396
Масса опоры по черт. КМ с цинком в кг	4560

Рис. 6. Характеристики опоры 2П220-1

Для исследования выберем максимально возможный к применению на опоре 2П220-1 провод марки АС 400/51. Этот провод имеет высокую пропускную способность и подходит для линий электропередачи с напряжением до 220 кВ.

Провод АС 400/51 состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок. Сердечник обеспечивает прочность провода, а алюминиевые проволоки – его проводимость. Провод имеет номинальное сечение 400 мм² и номинальный диаметр 36,8 мм.

Выбор провода АС 400/51 обусловлен его высокой пропускной способностью, которая позволяет передавать большие объёмы электроэнергии на большие расстояния. Это делает его идеальным выбором для линий электропередачи, которые требуют высокой надёжности и эффективности. Для дальнейших расчётов будут использоваться характеристики именно этого провода, они же приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры провода АС 400/51

Марка провода	Допустимый ток, А	Активное сопротивление, Ом/км
АС 400/51	710	0,0733

Исходя из этих данных заполняем параметры Power Line Parameters. Для вызова программы набираем в командной строке функцию «power_lineparam». В всплывающем окне, заполняем исходные данные и производим расчёт. Он выполняется автоматически, с помощью кнопки «Frequency Dependent Model Parameters». Результаты расчёта будут выведены в текстовое поле.

Рис. 7. Окно интерфейса «Power Line Parameters»

Для того, чтобы перенести данные в модель выделяем блок для переноса данных – нажимаем кнопку «Block» – нажимаем кнопку «Send Sequences to block» – нажимаем кнопку «Send to workspace». После этого данные будут перенесены в нужный блок автоматически.

Рис. 8. Заданные параметры блока *Three-Phase PI Section Line*, используемые при моделировании

Параметры, возможные для установки, в окне *Three-Phase PI Section Line*:

– Frequency used for R L C specification (Hz) – Частота, используемая для вычисления параметров линии, (Гц).

– Resistance per unit length (Ohm/km) – Сопротивление линии на 1 км длины (Ом/км).

– Inductance per unit length (H/km) – Индуктивность линии на 1 км длины (Гн/км).

– Capacitance per unit length (F/km) – Емкость линии на 1 км длины (Ф/км).

– Length (km) – Длина линии (км).

– Number of pi sections – Число pi секций. Минимальное значение – 1.

– Measurements – Доступные для измерения переменные.

Значения параметра выбираются из списка:

– None – нет переменных для измерения.

– Input and output voltages – выбраны входные и выходные напряжения.

– Input and output currents – выбраны входные и выходные токи.

– All voltages and currents – выбраны все напряжения и токи.

Таким образом получаем максимально приближенную к реальной систему внешнего электроснабжения для подключения к ней тяговый подстанции.

В статье были рассмотрены инструменты MATLAB, используемые для моделирования электроэнергетических систем и линий электропередачи. Были описаны возможности блоков, которые позволяют создавать модели трёхфазных линий с различными характеристика-

ми участков. Таким образом, моделирование внешних электроэнергетических систем в MATLAB предоставляет возможность целостно рассматривать электроснабжение железных дорог.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородулин Б.М. Симметрирование токов и напряжений на действующих тяговых подстанциях переменного тока // Вестник ВНИИЖТ, 2003. № 2. С. 17-24.
2. Гречишников В.А., Шаламай И.В., Власов С.П. Уменьшение потерь электроэнергии в тяговой сети за счёт выравнивания напряжения на шинах тяговых подстанций постоянного тока // Электротехника. 2017. № 9. С. 46-48.
3. Костюченко Л.П. Имитационное моделирование систем сельского электроснабжения в программе matlab. Красноярск, 2012. 215 с.
4. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1982. 582 с.
5. Мамошин Р.Р., Бородулин Б.М. Трансформаторы тяговых подстанций с повышенным симметрирующим эффектом // Вестник ВНИИЖТ. 1989. № 1. С. 22-24.
6. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог. М.: МИИТ, 2016. 154 с.
7. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MatLab, SimPowerSystem и Simulink. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. 288 с.

© Бредихин Я.В., Лечкин И.О., Косова Ю.А, Гуськов Д.С., 2025.